

Vier Themenmodelle und ein Praxisproblem: Topic-Modeling in der pädagogischen und psychologischen Forschung

Extended Abstract für den Workshop „Text Mining in der Erziehungswissenschaft“, 19.05 bis 20.05.2025, BBF, Berlin

Autor: Dr. Björn Fisseler

Text Mining und insbesondere Topic-Modeling spielen in der pädagogischen und psychologischen Forschung eine zunehmend wichtige Rolle. Diese Verfahren ermöglichen es, große Mengen unstrukturierter Textdaten systematisch zu analysieren, Themen in diesen Texten automatisiert zu identifizieren und für weitere Recherchen und Analysen zu nutzen. In der Bildungsforschung können beispielsweise Lehrpläne, Rückmeldungen von Studierenden oder Forschungsartikel auf relevante Themen und Trends untersucht werden. In der psychologischen Forschung ermöglicht Topic-Modeling, komplexe Daten aus Interviews oder Umfragen zu strukturieren und emotionale oder kognitive Muster zu erkennen. So können Forschende besser verstehen, wie Menschen über bestimmte Themen denken oder fühlen. Darüber hinaus erleichtert die automatisierte Analyse die Verarbeitung großer Datenmengen und eröffnet neue Perspektiven auf soziale Phänomene.

Topic-Modeling als Forschungsmethode ist für Forschende attraktiv, denn es scheint problemlos möglich, große Mengen unstrukturierter Textdaten zu erschließen und für die Forschung zu nutzen. Allerdings stecken die Herausforderungen im Detail: häufig müssen die Textdaten zunächst erhoben und extrahiert werden, dann ist in der Regel noch eine mehr oder weniger umfangreiche Aufbereitung der Textdaten erforderlich, damit die Algorithmen mit den Daten umgehen können. Sind die Daten dann vorbereitet, muss meistens entschieden werden, wie viele Topics der Algorithmus in den Textdaten identifizieren muss. Liegen die Topics schließlich vor, müssen diese gesichtet und auf ihrer Sinnhaftigkeit hin überprüft werden.

Forschende müssen in diesem Prozess an vielen Stellen Entscheidungen treffen, die unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf die Ergebnisse und damit auf den Erkenntnisprozess haben. In vielen Fachartikeln, die Topic-Modeling als Methode nutzen, wird nur wenig auf die Komplexität und die Auswirkungen eingegangen. Daher möchte ich in meinem Beitrag anhand verschiedener Fallbeispiele die versteckte Komplexität des Topic-Modeling als Forschungsmethode aufdecken in der Hoffnung, dass andere Forschende so einen einfacheren und strukturierteren Zugang zu dieser spannenden Forschungsmethode finden.

1. Methoden

1.1 Datenbeschaffung und -aufbereitung

Der erste Schritt bei der Arbeit mit Topic-Modeling ist häufig die Beschaffung des Ausgangsmaterials, der Textdaten. Wenn diese nicht schon vorliegen, müssen Forschende zunächst die Textdaten gewinnen. Für die in diesem Beitrag vorgestellten Themenmodelle wurden drei verschiedene Zugänge genutzt.

Im ersten Fallbeispiel wurde Topic-Modeling zur Dokumentenanalyse eingesetzt. Die Dokumente bestanden aus Webseiten und anderen über das Internet verfügbare Informationen. Die Herausforderung lag darin, die unterschiedlichen Dokumentenformate wie HTML, PDF und Microsoft-Office-Formate verarbeiten und erschließen zu können. Zunächst wurden händisch die URLs der relevanten Dokumente zusammengestellt und anschließend die Inhalte der URLs abgerufen. Die Inhalte von PDF- und Office-Dokumenten können mit entsprechenden R-Paketen *pdftools* (Ooms, 2025) und *officer* (Gohel et al., 2025) eingelesen und weiterverarbeitet werden. Bei Webdokumenten ist durch sich wiederholende Navigationsbereiche, Kopf- und Fußzeilen meist nicht so einfach. Mit dem externen Werkzeug *Mercury Parser* (nicht mehr verfügbar) wurden die relevanten Inhalte aus den Webdokumenten extrahiert und mit den anderen Textinhalten zusammengeführt.

Viele Forschende nutzen Topic-Modeling zur bibliometrischen Analyse von Fachartikeln. Die Herausforderung besteht hier darin, die bibliographischen Informationen aus den verschiedenen Datenbanken zusammenzutragen, zu einer gemeinsamen Datenbasis zu verbinden und Duplikate zu entfernen. Hierbei hat sich das R-Paket *synthesizr* (Westgate & Grames, 2023) als hilfreich erwiesen. Auch die Erstellung von systematischen Suchanfragen und die Auswahl von Suchwörtern kann mit Paketen wie *litsearchr* (Grames et al., 2019) teil-automatisiert und vor allem transparent und reproduzierbar gestaltet werden.

Im dritten Fallbeispiel wurde Topic-Modeling genutzt, um Forenbeiträge von Studierenden zu analysieren, die im Rahmen eines CSCL-Settings in Kleingruppen gemeinsam Aufgaben bearbeiten sollen. Mit entsprechenden Datenbankabfragen können per SQL die Forenbeiträge aus ausgewählten Foren relativ unaufwändig abgefragt und strukturiert zusammengeführt werden. Allerdings enthalten diese Forenbeiträge häufig persönliche Informationen wie Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, aber auch URLs beispielsweise zu WhatsApp-Gruppeneinladungen, die nicht zuletzt aus Gründen des Datenschutzes entfernt werden müssen. Bei mehreren zehntausend Forenbeiträgen ist das nur schwer manuell durchführbar. Telefonnummern, URLs und E-Mail-Adressen lassen sich gut über reguläre Ausdrücke herausfiltern, weil sie festen Mustern folgen. Filterlisten mit den Namen von Studierenden sind aber nur teilweise hilfreich, weil sie fehlerhafte Schreibweisen und häufig verwendete Spitznamen nicht zuverlässig erfassen und filtern. Mit zusätzlichem Part-of-Speech-Tagging, ein Verfahren, bei dem jedes Wort in einem Text mit seiner grammatikalischen Kategorie (z.B. Nomen, Verb, Adjektiv) gekennzeichnet wird, können auch abweichende Schreibweisen identifiziert und entfernt werden. Künftig sollen lokal installierte Sprachmodelle (*LLMs*) dabei unterstützen, persönliche Daten in Texten zu erkennen und sie ersetzen oder entfernen.

1.2 Datenanalyse

Topic-Modeling ist ein induktives Verfahren, das es Forschenden ermöglicht, große Textmengen zu analysieren und unabhängig von Vorannahmen neue Dynamiken zu entdecken. Die Grundannahme der meisten Verfahren ist, dass jeder Text aus einer Vielzahl von Themen (Topics) besteht (Blei et al., 2003), die durch charakteristische Wörter oder N-Gramme beschrieben werden können (Atkinson-Abutridy, 2022). Im Gegensatz zu Clustering-Methoden, bei denen Dokumente einem einzigen Cluster zugeordnet werden, betrachtet Topic-Modeling Dokumente als Elemente eines Mixed-Membership-Modells. Jedes Dokument enthält verschiedene Themen in unterschiedlichen Anteilen, was eine differenzierte Analyse der Themen im Korpus ermöglicht (Grimmer et al., 2022).

Damit ein Topic-Modeling-Algorithmus mit den Dokumenten in einem Korpus arbeiten kann, müssen Forschende für das sog. Preprocessing, die Vorverarbeitung der Texte, eine Vielzahl an Entscheidungen treffen. Zunächst muss entschieden werden, was überhaupt ein Dokument ist. Die Länge eines Dokuments hat unmittelbare Auswirkungen auf die Komplexität und die Vielzahl der Wörter und damit auch auf die Anzahl der Topics. Forschende können umfangreiche Dokumente daher in Absätze oder auch einzelne Sätze untergliedern. Um die Komplexität der Wörter in den Dokumenten zu reduzieren und für die Verarbeitung durch einen Algorithmus vorzubereiten (Grimmer et al., 2022). Typischerweise werden Satzzeichen, Ziffern und Stoppwörter entfernt sowie die verbleibenden Wörter in Kleinschreibung umgewandelt. Um die Menge der Wörter im Bag-of-Words weiter zu reduzieren, werden häufig besonders selten wie auch besonders häufig vorkommende Wörter entfernt. Darüber hinaus können aber die Wörter auch per Stemming und Lemmatisierung auf eine Grundform reduziert werden, um die Ergebnisse des Algorithmus zu verbessern. All diese Entscheidungen haben einen Einfluss auf das Ergebnis des Topic-Modeling, was von Forschenden berücksichtigt und transparent dokumentiert werden sollte (Denny & Spirling, 2018).

Sind die Dokumente für das Topic-Modeling vorbereitet, müssen Forschende noch die Anzahl der Topics benennen, die vom Algorithmus erstellt werden sollen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, um die Anzahl der Topics zu bestimmen und die Qualität von Topic-Models zu bewerten (Atkinson-Abutridy, 2022; Grimmer et al., 2022). In den hier vorgestellten Beispielen - bis auf das BERTopic-

Modell - wurde die Anzahl der Themen anhand einer Kombination aus den intrinsischen Bewertungsmetriken semantische Kohärenz (Mimno et al., 2011) und Exklusivität (Roberts et al., 2014) ermittelt. Diese beiden Metriken schließen sich gegenseitig aus, d.h. eine größere semantische Kohärenz führt zu einer niedrigeren Exklusivität und umgekehrt. Um die Modelle abschließend zu beurteilen, wurden bei allen Beispielen repräsentative Dokumente gesichtet. Auch dieser sog. "Human-in-the-Loop"-Ansatz kann weiter optimiert werden. Chang et al. (2009) schlagen dafür einen Word-Intrusion- und einen Topic-Intrusion-Test vor, der mit entsprechenden R-Paketen (Chan & Sältzer, 2020) weitgehend automatisiert erstellt werden kann. Bei diesen Tests wird mit Proband*innen untersucht, wie semantisch stimmig die Topics in einem Topic-Model (*Word-Intrusion*) sowie die Topics in einem Dokument (*Topic-Intrusion*) für Menschen sind.

In der neuesten Überarbeitung des dritten Fallbeispiels - Topic-Modeling von studentischen Forenbeiträgen - wird mit BERTopic ein Algorithmus genutzt, der mit sog. Embedding anstelle eines Bag-of-Words-Ansatzes arbeitet (Grootendorst, 2022). BERTopic erstellt mittels BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) Embeddings, numerische Darstellungen von Wörtern in einem Satz oder einem Dokument in einem Vektorraum. Da Dokumente nicht in einzelne Wörter zerlegt werden, bleiben dabei semantische Informationen erhalten und können anschließend mit einer Cluster-Analyse analysiert werden, um thematische ähnliche Strukturen in Textdaten zu identifizieren und zu Topics zusammenzuführen. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige und durch Menschen gut interpretierbare Topics. Bei diesem Algorithmus muss nicht die Anzahl der Topics vorgegeben werden. Aber auch BERTopic hat viele Parameter, deren Werte sich auf die Anzahl und die Qualität der Topics auswirken.

2 Beispiel für Topic-Modeling

2.1 Dokumentenanalyse in der Bildungsforschung

In diesem Fallbeispiel wird Topic-Modeling zur Dokumentenanalyse in der Bildungsforschung genutzt (Fissler, 2021). Die Frage war, wie 30 systematisch ausgewählte Hochschulen in den USA auf die Verpflichtung zur digitalen Barrierefreiheit reagieren und welche Inhalte sie ihren Mitarbeitenden vermitteln. Das Topic-Model wurde mittels STM erstellt und dabei fließen zusätzliche Kovariaten in die Berechnung ein. Die Themenprävalenz zeigt, dass das Thema "digitale Barrierefreiheit" insbesondere auf Aspekte von barrierefreien Dokumenten fokussiert wird, während grundlegende didaktische und institutionelle Aspekte eine untergeordnete Rolle spielen.

Abbildung 1: Balkendiagramm mit absteigend sortierten Topics

In weiteren Analysen wurden die 19 Topics auf Grundlage einer Analyse der Themenähnlichkeit zu fünf Clustern zusammengefasst. Eine Berechnung des Einflusses der Kovariaten auf die ermittelten Topics zeigte keinen systematischen Einfluss.

2.2 Systematische Literaturübersichten

In einem zweiten Fallbeispiel wird Topic-Modeling als Methode in systematischen Literaturübersichten genutzt (Fisseler, 2024). Mittels Topic-Modeling wurden 41 Topics in einem Korpus von mehr als 10.000 Abstracts einschlägiger Fachartikel aus einem Zeitraum von 22 Jahren identifiziert. Das Hauptziel der Arbeit bestand war, Trends in der Forschung zu Technologien für Menschen mit Behinderung zu ermitteln. Dabei ließen sich zwar zeitliche Veränderungen in der Prävalenz einzelner Topics identifizieren, aber insgesamt blieb unklar, welche zukünftigen Trends sich abzeichnen könnten. Es konnte gezeigt werden, dass Topic-Modeling es ermöglicht, das Aufkommen neuer Forschungsthemen wie „Cochlear Implants and Language Development“ zu identifizieren. Ob dies aber ursächlich mit der zunehmenden Verkleinerung entsprechender Implantate und damit einer größeren Verbreitung auch bei Kleinkindern einhergeht, bleibt Spekulation.

Table 3. Changes in prevalence of selected topics

Topic	Description	2000 – 2005	2005 – 2010	2010 – 2015	2015 – 2020
3	CI and Language Development	1.75	3.70%	3.62%	3.35%
4	Disability and Technology	4.20%	3.90%	3.29%	4.05%
5	AT Professionals	7.17%	3.63%	2.30%	1.87%
17	Studies on Technological Intervention in School	4.25%	4.28%	3.30%	3.32%
37	Design Evaluation	4.67%	3.76%	4.13%	4.05%

Die Häufigkeit der Topics folgt keinem linearen Trend, sondern verändert sich im Laufe der Zeit. Dies könnte es ermöglichen, aufkommende Topics zu identifizieren, wie die folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 2: Darstellung der zeitlichen Verläufe von Themenprävalenzen

Da Topic-Modeling umfangreiche Daten benötigt, ist es nur schwer möglich, neue Themen als Trends zu identifizieren, die nur in einer Handvoll von Artikeln identifiziert werden. Ein innovatives

Topic könnte die Nutzung von "Teachable AI" sein. Aber dieses Thema kommt bislang in zu wenigen Artikeln vor, als dass es mittels Topic-Modeling zuverlässig identifiziert werden könnte.

2.3 Analyse von studentischen Lernaktivitäten

In einem dritten Fallbeispiel wird Topic-Modeling genutzt, um Forenbeiträge von Studierenden zu analysieren, die im Rahmen eines CSCL-Settings in Kleingruppen gemeinsam Aufgaben bearbeiten sollen (Fisseler et al., 2023). In einer ersten Analyse konnten wir mit einem Topic-Modeling mit 16 Topics zeigen, dass sich die Themen, über welche die Studierenden diskutieren, sowohl zeitlich als auch in Abhängigkeit von der individuellen und der Gruppendiversität unterscheiden. Die 16 Topics wurden theoriebasiert unterteilt in *socio-emotional related*, *task-related: content* sowie *task-related: organizational*. Mittels Plots konnten wir zeigen, dass sich die Prävalenz der Topics im zeitlichen Verlauf verändert und dabei die zeitliche Aufgabenstruktur nachvollzieht.

Abbildung 3: Beispiel für Veränderungen der Topic-Prävalenz am Beispiel der aufgabenbezogenen Topics

3 Diskussion und Fazit - ein Praxisproblem

Die vorgestellten Beispiele nutzen Topic-Modeling zur Erkundung (exploration) und Entdeckung (discovery). Während bei der Exploration Muster, Trends und Zusammenhänge in den Daten identifiziert und schließlich Hypothesen formuliert werden, ist das Ziel der Discovery die Entdeckung neuer Erkenntnisse und Informationen durch die Analyse von Daten. Grimmer et al. (2022) messen der Entdeckung neuer Zusammenhänge eine besondere Bedeutung bei, denn gerade bei der Arbeit mit Texten...

Eine wichtige Frage ist daher, welchen Platz das Topic-Modeling als eine Methode der Erkenntnis in den Bildungswissenschaften findet. Als Analysemethode wird Topic-Modeling auch als *distant reading* bezeichnet (Erdmann & Vogel, 2022), als eine eher oberflächliche Form des Lesens, die sich von einem *close reading* darin unterscheidet, dass sie nicht für vertiefende Analyse gedacht sei, sondern einen ersten Überblick erlaubt und Themen identifizieren hilft, bei denen sich ein genauere Blick lohnen könnte. Der vorliegende Beitrag zeigt hingegen, dass es sich beim Topic-Modeling eben nicht um ein vollautomatisiertes Verfahren handelt. Forschende müssen an vielen Stellen des Arbeitsprozesses Entscheidungen treffen, die mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen auf die Ergebnisse des Topic-Modeling und damit auf den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess haben. Diese Effekte beeinflussen nicht nur die Qualität und Relevanz der extrahierten Themen, sondern auch die Validität der abgeleiteten Schlussfolgerungen. Eine differenzierte Analyse dieser

Auswirkungen ermöglicht es, die zugrunde liegenden Strukturen und Dynamiken innerhalb des Textkorpusses besser zu verstehen und somit den gesamten Forschungsprozess zu optimieren. Forschende sollten verstehen, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben, und diese Entscheidungen auch transparent dokumentieren. Dazu könnten Forschende den Ideen der *Open Science* folgen und ihren Forschungsprozess transparent, reproduzierbar, geteilt und kollaborativ gestalten (UNESCO, 2021).

Weiter gefasst findet Topic-Modeling aber sicher seinen Platz in den Forschungsfeldern "Erforschung des Ist-Zustands" einschließlich Interventionsforschung sowie der "Veränderungsforschung" (Reimann (2010). Um aber mit der Methode des Topic-Modeling objektiv, reliabel und valide die Wirkung von Interventionen zu messen und Veränderungen nachzuvollziehen, werden belastbare Ergebnisse benötigt, die beispielsweise das Konzept der *causal inference* (Egami et al., 2022; Grimmer et al., 2021) liefern kann. Das Rohmaterial Text kann dabei als Ergebnis (outcome), als Intervention (treatment) oder als konfundierende Variable (confounder) genutzt werden (Grimmer et al., 2022). Der Erkenntnisprozess nutzt dazu eine typische Machine-Learning-Pipeline mit einem Train-Test-Split der Daten, um ein *overfitting* der Modelle zu reduzieren. Damit wird der Forschungsprozess noch komplexer, denn nun müssen Forschende aus verschiedene ML- Algorithmen zur Klassifikation von Topics auswählen, die alle unterschiedliche Hyperparameter haben, die verändert und optimiert werden können. Auch die damit erstellten Modelle müssen mit verschiedenen Metriken bewertet und verglichen werden. Noch überhaupt nicht berücksichtigt wurde dabei, ob die gelernten Modelle für Menschen verständlich sind und durch sie interpretiert werden können (Molnar et al., 2020).

Abbildung 4: Komplexität und Erklärbarkeit verschiedener ML-Algorithmen (Leist et al., 2022)

Es bleibt zu hoffen, dass sich die erziehungswissenschaftliche Forschung und ihre Akteure*innen dieses Praxisproblems annehmen und Topic-Modeling als Forschungsmethode in seiner gesamten Komplexität und seinen vielfältigen Möglichkeiten akzeptieren. Darauf aufbauend sollten Überlegungen zur notwendigen Qualifizierung der Forschenden, zu einer offenen und transparenten Forschungspraxis sowie zur Entwicklung von typischen Konfigurationen des Forschungsprozesses folgen.

Zitiervorschlag:

Fisseler, B. (2025). Vier Themenmodelle und ein Praxisproblem: Topic-Modeling in der pädagogischen und psychologischen Forschung. Extended Abstract für den Workshop "Text Mining in der Erziehungswissenschaft", 19.05 bis 20.05.2025, BBF, Berlin. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15249006>

4 Bio-Notes

Dr. Björn Fisseler hat Sonderpädagogik studiert, im Schuldienst gearbeitet und in Rehabilitationswissenschaften promoviert. Er arbeitet als Experte für digitale Bildung an der FernUniversität in Hagen. Dabei unterstützt er Lehrende in Fragen rund um die Digitalisierung und Innovation in der Lehre. Seit mehr als 15 Jahren forscht er zu Fragen der barrierefreien und inklusiven Gestaltung digitaler Bildung. Zunehmend unterstützt er auch Forschende bei der Aufbereitung und Analyse von Daten aus digital vermittelten Bildungsprozessen.

5 Literatur

Atkinson-Abutridy, J. (2022). *Text Analytics: An Introduction to the Science and Applications of Unstructured Information Analysis*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003280996>

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *The Journal of Machine Learning Research*, 3(Jan), 993–1022.

Chan, C., & Sältzer, M. (2020). Oolong: An R Package for Validating Automated Content Analysis Tools. *Journal of Open Source Software*, 5(55), 2461. <https://doi.org/10.21105/joss.02461>

Chang, J., Boyd-Graber, J., Gerrish, S., Wang, C., & Blei, D. M. (2009). Reading Tea Leaves: How Humans Interpret Topic Models. *Proceedings of the 22nd International Conference on Neural Information Processing Systems*, 288–296.

Denny, M. J., & Spirling, A. (2018). Text Preprocessing For Unsupervised Learning: Why It Matters, When It Misleads, And What To Do About It. *Political Analysis*, 26(2), 168–189. <https://doi.org/10.1017/pan.2017.44>

Egami, N., Fong, C. J., Grimmer, J., Roberts, M. E., & Stewart, B. M. (2022). How to Make Causal Inferences Using Texts. *Science Advances*, 8(42), eabg2652. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abg2652>

Erdmann, D., & Vogel, K. (2022). Erziehungswissenschaftliche Wissensgeschichte Aus Der Distanz, Oder: Die Vermessung Erziehungswissenschaftlichen „Grundwissens“ Durch Methoden Aus Dem Bereich Des „distant Reading“ – Ein Werkstattbericht. In *Digital Turn Und Historische Bildungsforschung: Bestandsaufnahme Und Forschungsperspektiven* (S. 17–32). Verlag Julius Klinkhardt.

Fisseler, B. (2021). Training Lecturers and Staff in Higher Education Institutions in Preparing Accessible and Inclusive Learning Experiences. *EDULEARN21 Proceedings*, 10227–10234. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2021.2110>

Fisseler, B. (2024). Trends in Technology for People with Special Needs: A Literature Review of 20+ Years of Research. In K. Miesenberger, P. Peñáz, & M. Kobayashi (Hrsg.), *Computers Helping People with Special Needs. ICCHP 2024. Lecture Notes in Computer Science* (Bd. 14751, S. 440–448). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-62849-8_54

- Fisseler, B., Voltmer, J.-B., Raimann, J., & Stürmer, S. (2023). Who Talks to Whom about What: Analyzing Online Communities via Topic Modeling. In T. Köhler, E. Schoop, N. Kahnwald, & R. Sonntag (Hrsg.), *Inklusiv Digital: Gemeinschaft Offen Gestalten Selbstbestimmte Teilhabe an Der Digitalen Transformation* (S. 319–328). TUDpress - Verlag der Wissenschaften.
<https://doi.org/10.25368/2024.7>
- Gohel, D., Moog, S., & Heckmann, M. (2025). *Officer: Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents* [Manual].
- Grames, E. M., Stillman, A. N., Tingley, M. W., & Elphick, C. S. (2019). An Automated Approach to Identifying Search Terms for Systematic Reviews Using Keyword Co-Occurrence Networks. *Methods in Ecology and Evolution*, 10(10), 1645–1654. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13268>
- Grimmer, J., Roberts, M. E., & Stewart, B. M. (2021). Machine Learning for Social Science: An Agnostic Approach. *Annual Review of Political Science*, 24(Volume 24, 2021), 395–419.
<https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-053119-015921>
- Grimmer, J., Roberts, M. E., & Stewart, B. M. (2022). *Text as Data: A New Framework for Machine Learning and the Social Sciences*. Princeton University Press.
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural Topic Modeling with a Class-Based TF-IDF Procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*. <https://arxiv.org/abs/2203.05794>
- Leist, A. K., Klee, M., Kim, J. H., Rehkopf, D. H., Bordas, S. P. A., Muniz-Terrera, G., & Wade, S. (2022). Mapping of Machine Learning Approaches for Description, Prediction, and Causal Inference in the Social and Health Sciences. *Science Advances*, 8(42). <https://doi.org/10.1126/sciadv.abk1942>
- Mimno, D., Wallach, H. M., Talley, E., Leenders, M., & McCallum, A. (2011). Optimizing Semantic Coherence in Topic Models. *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 262–272.
- Molnar, C., Casalicchio, G., & Bischl, B. (2020). Interpretable Machine Learning – A Brief History, State-of-the-Art and Challenges. In I. Koprinska, M. Kamp, A. Appice, C. Loglisci, L. Antonie, A. Zimmermann, R. Guidotti, Ö. Özgöbek, R. P. Ribeiro, R. Gavaldà, J. Gama, L. Adilova, Y. Krishnamurthy, P. M. Ferreira, D. Malerba, I. Medeiros, M. Ceci, G. Manco, E. Masciari, ... J. A. Gulla (Hrsg.), *ECML PKDD 2020 Workshops* (Bd. 1323, S. 417–431). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-65965-3_28
- Ooms, J. (2025). *Pdftools: Text Extraction, Rendering and Converting of PDF Documents* [Manual].
- Reimann, G. (2010). Mögliche Wege der Erkenntnis in den Bildungswissenschaften. In G. Jüttemann & W. Mack (Hrsg.), *Konkrete Psychologie: Die Gestaltungsanalyse der Handlungswelt* (S. 237–252). Pabst Science Publishers.
- Roberts, M. E., Stewart, B. M., Tingley, D., Lucas, C., Leder-Luis, J., Gadarian, S. K., Albertson, B., & Rand, D. G. (2014). Structural Topic Models for Open-Ended Survey Responses. *American Journal of Political Science*, 58(4), 1064–1082. <https://doi.org/10.1111/ajps.12103>
- UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. UNESCO.
<https://doi.org/10.54677/MNMMH8546>
- Westgate, M., & Grames, E. (2023). *Synthesizr: Import, Assemble, and Deduplicate Bibliographic Datasets* [Manual].